

Generative AI for Railway BIM: LandXML-Based Workflow to Support Design Complementary Use of AI in Railway Geometric Design

Arlindo Crivari Netto¹

¹Stafe Engenharia, Brasil; Zigurat Global Institute of Technology, Espanha, arlindo@stafeprojetos.com.br

Resumo

Este artigo apresenta uma abordagem para aplicação de Inteligência Artificial (IA) generativa no desenvolvimento de projetos ferroviários, com foco na etapa de concepção geométrica. A metodologia combina processamento de linguagem natural, validação geométrica e exportação para LandXML, estruturando um fluxo semi-generativo, cíclico e complementar às ferramentas tradicionais. Os testes iniciais demonstraram ganhos potenciais de produtividade, padronização das saídas e maior clareza das informações, além da possibilidade de integração direta com plataformas BIM como o Civil 3D. Entretanto, foram observadas limitações, sobretudo na execução de cálculos trigonométricos e na manutenção da consistência geométrica em curvas e perfis. Essas restrições reforçam a necessidade de supervisão contínua do engenheiro, posicionando a IA como suporte estratégico e não como substituta. Ainda que preliminares, os resultados indicam que o uso direcionado da IA pode acelerar fases iniciais, ampliar a avaliação de alternativas e fortalecer a comunicação interdisciplinar.

Keywords: Generative AI, LandXML, Railway Design, BIM, Automation.

DOI: [10.5281/zenodo.18461698](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461698)

1. Introdução

A adoção do Building Information Modeling (BIM) no setor ferroviário tem avançado gradualmente, mas a etapa de concepção geométrica ainda enfrenta entraves significativos. Os fluxos atuais são marcados por processos fragmentados, forte dependência de modelagem manual e baixa interoperabilidade entre plataformas, dificultando revisões rápidas e comprometendo a qualidade técnica em fases iniciais. Essas limitações impactam diretamente a integração interdisciplinar e aumentam o risco de retrabalho nas etapas seguintes.

Nesse cenário, propõe-se uma abordagem de design semi generativo, que não substitui o engenheiro, mas atua como um catalisador de sua prática. A combinação entre a experiência acumulada do projetista e a capacidade de processamento da Inteligência Artificial (IA) possibilita ampliar o leque de soluções analisadas, acelerar a avaliação de alternativas e reduzir o esforço em tarefas repetitivas. O engenheiro deixa de ser apenas executor de modelagem para assumir um papel estratégico de análise, validação e refinamento, enquanto a IA fornece múltiplas possibilidades de traçado baseadas em parâmetros técnicos pré-definidos.

Soluções tradicionais como o Trimble Quantm demonstram o potencial da automação em escala macro, mas ainda são restritas a contextos específicos e dependem de infraestrutura robusta. Em contrapartida, fluxos de trabalho mais acessíveis e leves baseados em IA generativa oferecem viabilidade prática para o ambiente de escritório, favorecendo agilidade, flexibilidade e maior inclusão de stakeholders no processo decisório.

Este artigo apresenta um fluxo de trabalho experimental que utiliza descrições textuais para gerar arquivos LandXML de forma automática, integrando processamento de linguagem natural, validação geométrica e exportação direta para plataformas BIM. A proposta é demonstrar como um modelo semi generativo pode atuar em pontos críticos do desenvolvimento ferroviário, combinando a inteligência humana e a capacidade computacional para oferecer soluções mais rápidas, transparentes e rastreáveis. O estudo descreve a metodologia aplicada, os testes conduzidos e os resultados preliminares, discutindo tanto o potencial quanto as limitações do uso dessa abordagem.

Assim, o objetivo geral deste artigo é apresentar e avaliar um fluxo de trabalho semi generativo baseado em Inteligência Artificial (IA) para apoiar a concepção geométrica de ferrovias, integrando processamento de linguagem natural, validação geométrica e exportação automatizada para LandXML.

Especificamente, busca-se demonstrar a viabilidade técnica da abordagem, identificar suas limitações e discutir sua contribuição para a eficiência e a interoperabilidade no contexto do BIM ferroviário. A pesquisa se justifica pela relevância científica e social de promover a digitalização da engenharia de infraestrutura, ampliando a produtividade, a padronização e a rastreabilidade dos processos de projeto em um setor historicamente dependente de modelagem manual.

2. Desenvolvimento

O desenvolvimento da pesquisa foi conduzido a partir de experimentos práticos que combinaram descrições textuais fornecidas pelo engenheiro com a geração automática de arquivos LandXML pela IA. O objetivo foi observar o comportamento do modelo em um fluxo semi generativo, em que a experiência humana se soma à capacidade de processamento da IA para ampliar a análise de alternativas geométricas.

2.1 Ciclo de Testes

Os testes foram organizados em ciclos iterativos. Em cada ciclo, o engenheiro definia parâmetros básicos do alinhamento, como pontos fixos, extensão de rampas e características de curvas, em linguagem quase natural. A IA interpretava essas descrições e gerava arquivos LandXML. Os arquivos eram então importados no Autodesk Civil 3D, permitindo a visualização e a análise do traçado proposto. Esse processo foi repetido diversas vezes para avaliar a consistência dos resultados.

2.2 Validação no Civil 3D

Uma fase crítica do desenvolvimento envolveu a criação de um ciclo de treinamento baseado em exportações de arquivos LandXML no Civil 3D e sua posterior importação na IA. Esse processo permitiu que a inteligência artificial fosse exposta a diferentes cenários de geometria ferroviária, entendendo a lógica dos parâmetros e a estrutura hierárquica dos elementos LandXML (alinhamentos, perfis, rampas, curvas horizontais e verticais). Esse ciclo de retroalimentação foi fundamental para que a IA pudesse atuar não apenas como geradora de novos traçados, mas também como auditora e revisora de geometrias previamente desenvolvidas.

2.3 Limitações Observadas

Durante o treinamento, foram incluídos conteúdos relacionados à trigonometria e cálculos geométricos, essenciais para garantir que as alterações sugeridas respeitassem critérios técnicos. A IA foi exposta a exemplos de aplicação de fórmulas em curvas horizontais (raio, deflexão, tangentes) e verticais (parabólicas de transição, rampas máximas). Isso a capacitou a auxiliar nos cálculos quando ajustes eram necessários, reforçando a confiabilidade dos resultados. Dessa forma, a ferramenta passou a ser capaz de compreender o impacto de cada modificação sobre a geometria final.

2.4 Benefícios Quantitativos e Qualitativos

Outro ponto desenvolvido foi a implementação da superfície de controle denominada PRIMITIVO_ST. O sistema valida se todos os pontos do traçado estão contidos nessa superfície, impedindo a exportação de arquivos inconsistentes. A única exceção é o centro das curvas, considerado ponto teórico e não físico, que pode estar fora da superfície sem comprometer o resultado. Essa regra se mostrou essencial para assegurar que os traçados gerados fossem aplicáveis em contexto real de projeto.

3. Método

A metodologia aplicada buscou estruturar um fluxo semi generativo de concepção geométrica, no qual a IA atuou como ferramenta de apoio ao engenheiro, capaz de interpretar e gerar arquivos LandXML compatíveis com softwares consolidados de projeto ferroviário. O processo metodológico foi dividido em cinco etapas: interpretação inicial, entrada de dados textuais, geração de XML, validação geométrica e ajustes iterativos.

3.1. Definição dos parâmetros de entrada

O primeiro passo consistiu em avaliar a capacidade da IA de interpretar arquivos LandXML já existentes, exportados diretamente do Autodesk Civil 3D. A intenção era verificar se o modelo conseguia identificar corretamente entidades fundamentais, como alinhamentos, superfícies e perfis, além de traduzir as informações para uma linguagem técnica compreensível.

Esse teste inicial confirmou que a IA era capaz de reconhecer metadados (versão LandXML, sistema de coordenadas, unidades) e elementos geométricos (linhas, curvas, PIs, superfícies TIN), apresentando resumos estruturados e até sugerindo próximos passos possíveis para manipulação do arquivo.

ST-000.000-MAE-GRL-R0.xml
Arquivo

o que voce entende desse arquivo?

Esse arquivo XML que você mandou segue o padrão **LandXML 1.2**, muito usado em projetos de engenharia civil para intercâmbio de dados entre softwares como AutoCAD Civil 3D, Bentley, Trimble, entre outros. Aqui vai um resumo técnico do que ele contém:

★ Informações Gerais

- Versão do LandXML: 1.2
- Sistema de coordenadas: UTM zona 21 Sul, datum WGS 1984 (EPSG:32721)
- Unidades: metros, milímetros, graus decimais, etc.
- Software de origem: Autodesk Civil 3D 2025
- Projeto referenciado: ST-000.000-MAE-GRL-R0.dwg

■ Alinhamento (Alignment)

- Nome: LINHA 01 PROJETADA
- Comprimento: **44,98 m**
- Estação inicial: 0
- Geometria: uma **linha reta** com direção **180°**
 - Início: X=5.0006, Y=47.4923
 - Fim: X=5.0006, Y=2.5082
- Velocidade de projeto associada: 30 km/h

■ Superfície (Surface)

- Nome: PRIMITIVO_ST
- Tipo: TIN (Triangulated Irregular Network)
- Área 2D: 500 m², Área 3D: ~532.56 m²
- Altitude mínima: -1, máxima: 1
- Contém:
 - 5 pontos com coordenadas 3D
 - 4 faces triangulares, definidas por esses pontos

● Interpretação rápida

Esse é um modelo simplificado de um trecho ferroviário, contendo:

1. Um alinhamento linear que representa o eixo de uma linha projetada.
2. Uma superfície TIN, que pode representar o terreno natural ou uma base de projeto.
3. Metadados fundamentais que permitem entender a origem e contexto dos dados.

Figura 1 – Entrada de XML na IA genérica. Fonte: Autor, 2025.

3.2. Entrada de Dados em Linguagem Natural

Após a etapa de interpretação, o fluxo foi ampliado para que o engenheiro passasse a fornecer descrições textuais do traçado. Essas descrições incluíam pontos fixos, extensão de rampas e parâmetros de curvas. A IA, utilizando Processamento de Linguagem Natural (NLP), interpretava as instruções e convertia em parâmetros geométricos estruturados.

Esse modelo de entrada mostrou-se eficiente para acelerar a concepção inicial, pois transferia cálculos repetitivos à IA, mantendo o engenheiro no papel de orientador técnico.

O prompt textual utilizado para esses testes foi estruturado em linguagem natural, permitindo que o engenheiro especificasse condições de projeto diretamente, como no exemplo: “Gerar alinhamento entre os pontos A e B com declividade máxima de 1% e raio mínimo de 300 metros.”

Esse tipo de instrução foi interpretado pela IA e convertido em entidades geométricas LandXML, posteriormente importadas e analisadas no Autodesk Civil 3D.

me passe a coordenada de todos os pontos da superfície de topografia

ID	X	Y	Z
6	0.0	0.0	-1.0
7	0.0	50.0	0.0
8	10.0	50.0	1.0
9	10.0	0.0	0.0

Aqui estão todas as coordenadas dos pontos que definem a superfície **PRIMITIVO_ST**. Se quiser, posso usar esses pontos como base para gerar novos alinhamentos dentro da área válida. Me avise como quer prosseguir!

Figura 2 – Retorno de dados baseados no XML pela IA genérica. Fonte: Autor, 2025.

voce consegue criar um perfil para este alinhamento? podemos adotar uma cota base de 3 metros de elevação

Sim, consigo sim! Podemos gerar um **perfil longitudinal** básico para esse alinhamento, adotando uma **cota base constante de 3 metros de elevação**, ou até incluir variações se quiser simular rampas, por exemplo.

Como vamos fazer:

Vamos criar um `<Profile>` dentro do `<Alignment>` existente, seguindo o padrão do LandXML. Esse perfil pode conter:

- Nome do perfil (ex: **PERFIL_PROJETADO**)
- Tipo (projetado ou existente)
- Uma sequência de `<PVI>` (Profile Vertical Intersection Points), que define a geometria longitudinal
- Elevação constante (ou variável, se quiser simular rampas ou acíves/declíves)

Exemplo com cota constante de 3 m:

Aqui está um trecho de XML que adiciona um perfil com cota constante ao alinhamento:

```
xml Copiar Editar
<Profiles>
  <Profile name="PERFIL_PROJETADO" type="design" elevationDatum="0.0">
    <PVI station="0.000" elevation="3.000"/>
    <PVI station="44.984" elevation="3.000"/>
  </Profile>
</Profiles>
```

Figura 3 – Lógica para criação de perfil feita pela IA genérica. Fonte: Autor, 2025.

3.3. Geração do Arquivo LandXML

Com os parâmetros estruturados, a IA passou a gerar arquivos LandXML completos, contendo superfícies, alinhamentos, perfis longitudinais e curvas. Essa etapa demonstrou a viabilidade de usar a IA não apenas como intérprete, mas também como geradora de alternativas geométricas.

Entretanto, observou-se que a IA tinha limitações no cálculo trigonométrico, em especial ao alterar parâmetros como o raio de curva sem recalcular PI, centro e comprimento, o que gerava inconsistências geométricas.

pode fazer o xml, mas eu quero que voce edite as cotas de inicio e fim do meu greide, ajustando ao terreno natural

Arquivo XML atualizado com o greide ajustado às cotas do terreno natural:

📄 Início: 0.4499 m

📄 Fim: -0.4498 m

Você pode baixar aqui:

📄 [ST-000.000-MAE-GRL-R0_PERFIL_AJUSTADO.xml](#)

Esse perfil agora segue fielmente a geometria do terreno representada no <ProfSurf>, e deve ser interpretado corretamente no Civil 3D. Se quiser simular rampas, platôs ou inserir curvas verticais depois, é só chamar! ↩️

📄 👍 🗨️ 🔊

funcionou, porem quero colocar um limete de 1% de rampa do meu greide projetado, consegue fazer este ajuste?

Pronto! Aqui está o XML com o greide ajustado para respeitar o limite máximo de 1% de rampa descendente:

📄 Início: 0.4499 m

📄 Fim: 0.0000 m (ajustado conforme 1% de inclinação em 44,984 m)

📄 [ST-000.000-MAE-GRL-R0_PERFIL_LIMITE_1pc.xml](#)

Agora o greide está regularizado e dentro da inclinação máxima permitida. Se quiser testar subidas, trechos com platôs ou até segmentos mistos, posso montar ↴, também. Vamos avançar? ↩️

Figura 4 – Dinâmica de edição de elementos do Civil 3D através de arquivos XML's. Fonte: Autor, 2025.

3.4. Validação Geométrica

Todos os arquivos produzidos foram importados no Autodesk Civil 3D, onde foram avaliados quanto à consistência e aderência às premissas. Essa validação revelou que, embora a IA organizasse corretamente a estrutura do XML, os problemas geométricos apareciam principalmente nas curvas e rampas.

Foram detectados casos em que alinhamentos extrapolavam os limites da superfície de controle, além de inconsistências entre valores nominais e reais de curvas.

agora queria ligar o ponto x=1 y=1 ao ponto x=48 y=8

Pronto! O alinhamento agora liga diretamente o ponto (1, 1) ao ponto (48, 8), com:

- Comprimento: ~47,52 metros
- Direção: calculada automaticamente (~81,5°)
- Greide: rampa descendente de 1%, iniciando em 0.4499 m e finalizando em -0.0253 m

Baixe aqui o XML atualizado:

[ST-000.000-MAE-GRL-R0_LIGACAO_1_48.xml](#)

Se quiser adicionar curvas, múltiplos segmentos, ou condicionar essa ligação ao terreno ou a obstáculos, só dizer! [↗](#)

[📄](#) [👍](#) [🗨️](#) [🔊](#)

voce inverteu o segundo x e y, outro ponto importante como premissa, todo alinhamento que formos fazer, tem que estar dentro da superficie do primitivo, caso voce gere algo fora do primitivo, favor me pergunte antes de seguir

Figura 5 – Solicitação para gerar um alignment e ciclo de instruções/correções. Fonte: Autor, 2025.

a sua verificação esta invertida com o que ue estou vendo dentro do software, meu limite de x é 50 e de y é 10

Boa observação, Arlindo — agora ficou claro! A inversão que percebi veio do fato de os pontos da superfície estarem assim no XML:

```
xml Copiar Editar  
<P id="7">0. 50. 0.</P> → X=0, Y=50  
<P id="8">10. 50. 1.</P> → X=10, Y=50  
<P id="9">10. 0. 0.</P> → X=10, Y=0
```

✦ Ou seja, o verdadeiro comprimento do trecho é em X (até 50) e a largura em Y (até 10) — exatamente como você viu no Civil 3D.

✓ Correção anotada:

- Limite de X: até 50
- Limite de Y: até 10

Vou corrigir agora a lógica da verificação e gerar o XML conectando (1, 1) até (48, 8), conforme pedido. Segura aí que já volto com ele.

Aqui está o XML corrigido conforme o esperado:

- Ligando o ponto (1, 1) ao ponto (48, 8)
- Dentro da superfície com os limites corrigidos (X até 50, Y até 10)
- Inclinação de 1% descendente (0.4499 m → ~0.0 m)

[ST-000.000-MAE-GRL-R0_LIGACAO_CORRIGIDA_1_48.xml](#)

Se quiser testar curvas ou já aerar o próximo seamento, só dar o comando! [↗](#)

Figura 6 – Ciclo de instruções/correções. Fonte: Autor, 2025.

Principais diferenças críticas

Ponto	Seu XML (funciona)	Meu XML (não funcionou)
Onde o <Profile> está	Dentro do <Alignment>	Em um nó <Profiles> fora do <Alignment>
Nome do perfil	Mesmo nome do alinhamento (LINHA 01 PROJETADA)	Nome genérico (PERFIL_PROJETADO)
Representação dos PVIs	Texto entre tags <PVI>sta elev</PVI>	Atributos em <PVI station="..." elevation="..." />
Superfície associada	Com <ProfSurf> e <PntList2D>	Sem associação com superfície
Estrutura geral	Combina greide e terreno existente em um só bloco	Apenas greide projetado

Conclusão

O Civil 3D espera os perfis diretamente dentro do <Alignment>, com estrutura explícita para <ProfAlign> (greide) e, se aplicável, <ProfSurf> (terreno existente). Além disso, o formato dos PVIs como texto parece ser obrigatório para compatibilidade.

Próximo passo

Se quiser, posso:

- Corrigir o meu script para gerar o perfil já no formato que o Civil 3D aceita (como o seu).
- Simular perfis com aclives, rampas ou outros de ↓ ≥ (inclusive curva vertical).
- Adicionar novos alinhamentos com seus respectivos perfis, tudo já validado.

Figura 7 – Ciclo de instruções/correções. Fonte: Autor, 2025.

3.5. Ajustes Iterativos e Regras de Restrição

Diante das inconsistências, foram estabelecidas regras de restrição que passaram a orientar o fluxo:

- Todos os alinhamentos deveriam permanecer dentro da superfície PRIMITIVO_ST;
- A IA deveria consultar o engenheiro sempre que algum ponto ultrapassasse os limites;
- As coordenadas deveriam respeitar rigorosamente a ordem (x,y);
- Alterações nominais (como raio) deveriam ser acompanhadas de recálculo completo de todos os pontos relacionados.
- Mesmo com essas restrições, identificou-se que a largura reduzida da superfície (Y=0 a 10) impunha limites severos à geração de curvas, o que exigiu iterações sucessivas para adequação.

4. Resultados

A aplicação prática do fluxo semi generativo permitiu identificar avanços significativos, embora acompanhados de limitações importantes. Os resultados foram organizados em dois eixos: ganhos de produtividade e qualidade, e desafios técnicos ainda não superados.

4.1. Ganhos de Produtividade

Os testes indicaram que a adoção da IA pode reduzir substancialmente o esforço inicial de concepção geométrica. O tempo dedicado a tarefas repetitivas de modelagem manual foi reduzido,

uma vez que a IA automatizou a criação de arquivos LandXML com alinhamentos, superfícies e perfis. Embora ainda não tenham sido observados ganhos diretos de produtividade nesta fase inicial, o fluxo demonstra grande potencial de melhoria, com estimativas de redução de até 60% no tempo de modelagem em comparação a processos manuais tradicionais.

Essa redução não se limitou ao aspecto quantitativo: a rapidez na geração de alternativas proporcionou maior agilidade no ciclo de análise, permitindo que o engenheiro explorasse cenários diversos em menos tempo.

4.2. Ganhos Qualitativos

Além da economia de tempo, identificou-se a possibilidade de ganhos qualitativos relevantes. A utilização da IA pode vir a permitir o desenvolvimento de alternativas de alinhamento com maior agilidade, explorando diferentes combinações de curvas, rampas e geometrias.

Essa funcionalidade, uma vez amadurecida, tem potencial para ampliar a capacidade exploratória do engenheiro e favorecer análises comparativas entre soluções já nas fases preliminares do projeto.

Outro aspecto observado foi a clareza na interpretação de arquivos XML existentes: a IA demonstrou competência em sintetizar e estruturar informações referentes a superfícies, perfis e alinhamentos, o que facilita a comunicação entre profissionais de diferentes disciplinas e promove maior transparência nos fluxos de projeto.

4.3. Limitações Técnicas

Apesar dos avanços, as limitações foram evidentes, especialmente em operações que exigem raciocínio trigonométrico avançado. Em diversos testes, ao alterar apenas o raio nominal de uma curva, a IA não recalculava os pontos derivados (PI, centro, comprimento), resultando em curvas geometricamente inválidas.

Outra limitação esteve relacionada à restrição espacial da superfície PRIMITIVO_ST ($Y=0$ a 10). Mesmo com reduções sucessivas de raio e delta, algumas curvas ultrapassaram os limites da superfície, evidenciando a dificuldade da IA em respeitar condicionantes espaciais mais restritivas sem supervisão.

Também foram observados erros ocasionais na ordenação de coordenadas (inversão de x,y) e na concordância entre alinhamentos e perfis, reforçando a necessidade de supervisão constante do engenheiro.

4.4. Equilíbrio Semi Generativo

Os resultados confirmam que o caráter semi generativo do fluxo é, ao mesmo tempo, sua principal virtude e sua limitação. A IA mostrou grande potencial em acelerar etapas repetitivas e gerar alternativas, mas ainda não possui maturidade para substituir a supervisão técnica humana em cálculos geométricos sensíveis.

O papel do engenheiro foi essencial para validar, corrigir e restringir as soluções, garantindo rastreabilidade e coerência técnica. Assim, o fluxo se posiciona como complemento estratégico, e não como substituto, aos métodos tradicionais.

4.5. Sustentabilidade e Eficiência

Além dos ganhos de produtividade e qualidade, o uso de fluxos semi generativos com Inteligência Artificial também contribui para práticas mais sustentáveis na engenharia ferroviária. Por se tratar de empreendimentos de grande porte e elevado impacto, avanços em eficiência na concepção geométrica reduzem área de implantação, movimentação de terra e consumo de recursos, resultando em economia e menor impacto ambiental.

A automação e a padronização dos processos também tornam as aprovações mais ágeis e os projetos mais viáveis, permitindo expandir a malha ferroviária de forma responsável e equilibrada. Assim, a eficiência obtida ultrapassa o campo técnico, refletindo em benefícios sociais, com maior conectividade, redução de custos logísticos e fortalecimento da ferrovia como vetor de desenvolvimento sustentável.

Essa racionalização de recursos e a otimização geométrica também fortalecem a resiliência climática dos empreendimentos ferroviários, ao minimizar movimentações de terra, reduzir interferências ambientais e favorecer soluções de menor impacto energético ao longo de todo o ciclo de vida da infraestrutura.

5. Discussões

5.1. Desafios, limitações e o papel do engenheiro

A aplicação de Inteligência Artificial generativa em projetos ferroviários ainda enfrenta desafios técnicos significativos. A definição precisa dos parâmetros de entrada é uma etapa sensível: qualquer ambiguidade ou ausência de restrições pode comprometer a consistência geométrica da solução. A dependência de comandos textuais, por sua vez, exige a padronização de um vocabulário técnico mínimo, bem como a estruturação de bibliotecas de termos alinhadas às normas ferroviárias.

Outro ponto crítico refere-se às limitações intrínsecas dos modelos de IA. Embora consigam processar instruções e gerar geometrias compatíveis com LandXML, esses sistemas não substituem cálculos avançados nem análises integradas entre múltiplas disciplinas. O risco de resultados incompletos ou incorretos reforça o papel da IA como ferramenta de apoio, e não como solução definitiva. A análise crítica, a validação geométrica e a conformidade normativa permanecem responsabilidades exclusivas do engenheiro.

Nesse cenário, o papel do profissional é ampliado: a IA pode acelerar tarefas repetitivas e organizar saídas preliminares, mas cabe ao engenheiro assegurar a aderência às normas, considerar restrições ambientais e atender às demandas do cliente. Assim, a tecnologia atua como suporte estratégico, liberando tempo para que o especialista se concentre em decisões complexas e análises globais do projeto.

5.2. Resistência cultural

A adoção de fluxos baseados em IA encontra barreiras culturais importantes. O setor ferroviário, tradicionalmente conservador e de alta responsabilidade técnica, tende a desconfiar de soluções ainda pouco validadas. O receio de perda de controle, associado ao risco de falhas geométricas com impactos diretos em custos e segurança, contribui para a resistência inicial.

Adicionalmente, a percepção equivocada de que a IA poderia “substituir” o engenheiro pode gerar tensões nas equipes técnicas. É essencial reforçar que a tecnologia atua de forma complementar e restrita a etapas específicas. A transparência nos processos e a possibilidade de auditoria dos resultados são fatores-chave para aumentar a confiança e reduzir barreiras de adoção.

A superação dessa resistência requer introdução gradual, projetos-piloto e capacitação direcionada. A comprovação de ganhos reais de eficiência em ambientes controlados favorece a aceitação, permitindo que os profissionais percebam a IA como aliada no processo de projeto e não como ameaça à sua autonomia.

5.3. Engenharia 4.0

A proposta insere-se no movimento da Engenharia 4.0, caracterizado pela convergência entre automação, inteligência artificial e digitalização do ciclo de vida dos projetos. Nesse contexto, a geração de LandXML por IA generativa representa um avanço na etapa de concepção geométrica, ainda fortemente dependente de esforço manual e marcada por baixa integração.

O uso de fluxos automatizados e auditáveis aproxima o setor ferroviário de práticas já consolidadas em manufatura avançada e construção industrializada. A rastreabilidade dos dados e a possibilidade de iterações rápidas reforçam a governança dos processos e estimulam a colaboração interdisciplinar, pilares da Engenharia 4.0.

Além disso, a integração da IA ao ambiente BIM transforma não apenas a eficiência operacional, mas também a forma de registrar e reaproveitar conhecimento. Cada iteração gera histórico de alternativas e decisões que pode ser reutilizado em projetos futuros, consolidando uma abordagem de engenharia baseada em dados e aprendizado contínuo.

5.4. Capacitação de equipe

Para que a adoção da metodologia seja efetiva, é indispensável investir na capacitação da equipe. A criação de prompts claros e consistentes requer domínio das normas ferroviárias e compreensão das potencialidades e limitações da IA. Assim, formar engenheiros capazes de dialogar com modelos de linguagem e interpretar seus resultados é pré-requisito para a confiabilidade do processo.

A capacitação, entretanto, deve ser contínua. Dada a velocidade de evolução das tecnologias de IA, treinamentos regulares são necessários para evitar erros por desconhecimento e explorar novas funcionalidades. Oficinas práticas, guias internos e simulações baseadas em projetos reais podem acelerar a curva de aprendizado e reduzir resistências iniciais.

Por fim, a formação deve abranger também uma dimensão cultural. É necessário estimular a visão da IA como parceira estratégica e não apenas como ferramenta técnica. Essa mudança de perspectiva potencializa a receptividade à inovação e garante que a equipe esteja preparada para explorar plenamente os ganhos da automação.

5.5. Futura integração com o BIM

A evolução natural da proposta é sua integração com ambientes colaborativos BIM, fortalecendo a interoperabilidade ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. A geração inicial em LandXML pode se conectar a padrões emergentes, como o IFC Rail, criando um fluxo contínuo desde a concepção até a operação e reduzindo perdas de informação entre etapas.

Nesse contexto, destaca-se também o potencial de utilização de arquivos em extensão .IFC, amplamente aceitos como padrão de intercâmbio aberto no setor AECO. A possibilidade de traduzir as soluções semi generativas diretamente para formatos IFC ampliaria a compatibilidade com diferentes plataformas de projeto, operação e manutenção, eliminando barreiras proprietárias e favorecendo a consolidação de um ecossistema verdadeiramente colaborativo.

Essa integração abre ainda espaço para a criação de bibliotecas digitais e objetos paramétricos inteligentes, capazes de interagir diretamente com modelos BIM. Nesse cenário, as alternativas geradas pela IA deixam de ser apenas representações geométricas isoladas e passam a constituir elementos enriquecidos com dados de custo, prazo e desempenho.

Com isso, a proposta extrapola o caráter preliminar de modelagem e se insere em um ecossistema digital mais amplo. A combinação entre IA generativa, LandXML e IFC colaborativo consolida processos padronizados, auditáveis e escaláveis, alinhando o setor ferroviário às tendências globais de digitalização e promovendo maior eficiência e sustentabilidade em infraestrutura.

5.6. Perspectivas Futuras

A utilização integrada de soluções semi generativas mostra-se particularmente promissora ao transformar a lógica do desenvolvimento de projetos. Em vez de depender de fluxos centralizados de mega processamento remoto, como ocorre em plataformas de otimização global a exemplo do Trimble Quantm, a proposta aqui apresentada aponta para ferramentas mais ágeis e acessíveis, capazes de atuar em tarefas pontuais e recorrentes da engenharia.

Essa mudança de escala, do macroprocessamento para a resolução rápida de problemas crônicos, aproxima o setor ferroviário das metodologias ágeis, otimizando ciclos de revisão e reduzindo gargalos típicos de prazos apertados.

Outro desdobramento relevante está no potencial de aplicação em órgãos públicos responsáveis pela avaliação e aprovação de projetos. A experiência acumulada em ciclos iterativos de projetistas poderia treinar modelos de IA com alto senso crítico e técnico, habilitando-os a realizar verificações objetivas de conformidade com normas e padrões.

Nesse cenário, a IA atuaria como auditora preliminar, liberando os técnicos humanos para concentrarem sua atenção em aspectos subjetivos e estratégicos. Essa complementaridade entre automação objetiva e julgamento especializado abre caminho para processos de análise mais rápidos, transparentes e consistentes, com impacto direto na qualidade e na velocidade de aprovação de projetos de infraestrutura.

6. Agradecimento

O autor agradece à família e aos amigos pelo apoio e incentivo constantes, fundamentais para a realização deste trabalho.

Referências

Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers* (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Succar, B. (2009). *Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders*. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>

Pan, Y., & Zhang, L. (2021). *Roles of artificial intelligence in construction engineering and management: A critical review and future trends*. *Automation in Construction*, 122, 103517. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103517>

Cyient. (2025). *The future of your tracks: AI-powered BIM solutions*. <https://www.cyient.com/blog/ai-in-rail-bim>

Trimble. (n.d.). *Trimble Quantm railway alignment planning solution*. <https://geospatial.trimble.com/en>

Omotayo, T., Deng, M., & Hossain, M. (2024). *Sentiment analysis on generative AI for BIM cost management*. *Journal of Information Technology in Construction*, 29(13), 239–255. <https://www.itcon.org/paper/2024/13>

International Organization for Standardization (ISO). (2020). *ISO 19650-1: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles*. Geneva: ISO.